

УЧ ДАВЛАТНИ БОШҚАРГАН ЎЗБЕК УРУҒЛАРИНИНГ БИР МИЛЛАТ ЭКАНЛИГИ ҲАҚИДА НАВОЙНИНГ ИЛМИЙ ҚАРАШЛАРИ

Данияров Б.Х

Тошкент иқтисодиёт ва педагогика институти профессори, филология фанлари доктори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11214065>

Навоий минг йилда дунёга бир келадиган истеъдод соҳиби бўлганлар. Балким инсоният тарихида фақат бир марта дунёга келадиган улуғ шоирдир. Яратган томонидан унга ато этилган истеъдодни буюк аллома ўз умри давомида тўлиқ намоён этди:

*Хома рафторим сурдим неча ва неча,
Қирқ - эллик байт ҳар ярим кеча.
Сафҳага ёзмай қарорим йўқ эди,
Бу рақамда ихтиёрим йўқ эди. (Лисон ут-гайр).*

Улуғ шоир ўзида ижод қилишга фавқуллодда эҳтиёж ва куч-ғайрат сезиб, ҳар ярим кечада саксон - юз қатор (қирқ – эллик байт) ашъор битган ва яна қандай асарлар денг! Ўзбек адабий тилида юксак салоҳият билан башариятни ҳайратга солиб, эзгуликка чорлайдиган беназир гўзал боқий асарлар.

Навоий қолдирган улкан мерос шунчалик кўп ва кенг кўламли, чуқур ва ранг-баранг, серкирра маъно ва маъно нозикликларга, илмий асосланган далилларга эгаки, мана беш ярим асрдан кўп вақт ўтибди ҳамки, ушбу бебаҳо мерос инсоният томонидан ўрганиб келинаётган, минглаб илмий тадқиқотлар олиб борилаётган, китоблар нашр этилаётган бўлсада, ўзбек даҳоси томонидан яратилган бебаҳо асарларнинг замонамиз олимлари томонидан ҳали кашф қилинмаган, алоҳида, катта ҳажмда тадқиқ қилиниши зарур бўлган йўналишлари кўпдан-кўп.

Шулардан бири Навоийнинг ўзбек халқига мансуб уруғ, қавм, элатларнинг ўзбек номи билан бирлашиб, бир миллат бўлиб шаклланишидаги буюк хизматлари. Бошқача қилиб айтганда, улуғ мутаффаккир шоир яшаган даврда уч давлатни – Хуросон, Мовароуннаҳр ва Дашти қипчоқдаги кўчманчи ўзбеклар давлатини бошқарган туркийларнинг битта этнос – ўзбек халқи эканлигини инсоният тарихшунослигида биринчи бўлиб кўпдан-кўп бой манбалар ва далилларга таянган, илм-фанда умумэтироф этилган тадқиқот методларини (индуктив ва дедуктив методлари, мушоҳада, тарихий-қиёсий таҳлил ва ҳоказоларни) қўллаган ҳолда ва мантиқий кетма-кетликда изчиллик билан илмий асослаб, исботлаб берган забардаст муаррих ҳам Навоийдир.

Хўш унда нимага буюк ватандошимиз ва миллатдошимиз ҳазрат Навоий бобомизни ўзбеклар ва ўзбекистонликлардан бошқа ҳеч ким ўзбек деб атагиси келмайди ёки у кишининг ўзбек бўлганлигини билмайди, билганлари ҳам буни тан олгиси келмайди? Нима учун шундай, буни сабаблари нимада?

Мустабид совет тузуми даврида ўзбек тарихчи олимлари ўзбек халқининг келиб чиқиши ва ўзбек миллатининг шаклланиши борасида рус олимларининг чизган чизигидан, айтган гапидан четга чиқмас эдилар. Бу тамойил (тенденция) айрим ўзбек тарихчи олимларимиз томонидан ҳанузга қадар сақланиб қолинган. Хусусан, совет даврининг таниқли тарихшунос олими профессор А.Ю.Якубовскийнинг фикрича, Шайбонийхон бошчилигида Дашти Қипчоқдан ҳозирги Ўзбекистон ҳудудига кириб келган кўчманчи

Ўзбеклар ўзбек халқининг асосий қисмини ташкил қилмаган ва бу ерда қадимдан яшаб келаётган туркий халққа сўнгги этник қисм (компонент) сифатида қўшилиб, унга ўз номини – ўзбек деган номни берган, холос [6: 3].

Атоқли олим академик Аҳмадали Асқаровнинг “Ўзбек халқининг келиб чиқиш тарихи” номли йирик монографик тадқиқотида ўзбек миллатининг шаклланиши жараёнини ҳақида қимматли маълумотлар келтирилган бўлиб, ўзбек атамасининг умуммиллат этнонимига айланиши хусусида қуйидагича хулоса ҳам берилган: “Ўзбекистон ССР ташкил этилгач, унинг худудида истиқомат қилувчи барча туркий тилли қавм ва элатлар ўзбек этник номи билан аталадиган бўлди.” [1: 534].

Ўзбек халқи ва ўзбек миллатининг асосини ташкил қилувчи уруғ, қавм, элатларни пухта ўрганган ўзбек миллатининг шаклланиш жараёни даврида ҳаёт кечирган, ижод қилган ва, энг муҳими, ушбу жараёнларнинг шоҳиди ва фаол иштирокчиси бўлган Навоийнинг фикрича, юқорида қайд қилинган тарихий даврларда уч давлатни бошқарган туркий (ўзбек)лар узок тарихий ривожланиш босқичи натижаси ўлароқ умумий адабий тили, маданияти, менталитети, дини, мазҳаби бир хил бўлган битта миллий этнос – битта халқ деб қаралиши лозим ва бу қарашларини буюк мутафаккир бой фактларга таянган ҳолда етарлича далиллар билан асослаб, исботлаб берган.

Ҳазрат Навоий бобомизнинг ўша вақтларда Хуросон деб аталмиш давлатнинг пойтахти Ҳиротда туғилиб, ўша юртда яшаб, ўша диёрда вафот этганларини билсакда, ватандошимиз деб аташимизга сабаб, у даврларда ўзбеклар – ўзбек миллатининг тўғридан-тўғри аجدодлари, яъни ўзбек миллати этник таркибининг шаклланишига асос бўлган турк (ўзбек) уруғ, қабила, қавм, элатларининг намоёндалари Хуросон давлатини ҳам, Мовароуннаҳр давлатини ҳам, Дашти қипчоқдаги кўчманчи ўзбеклар давлатини ҳам бошқарган ва шу давлатларда зич ва жамулжам яшаб келишган.

Фарқи шундаки, Хуросон ва Мовароуннаҳр давлатида туркий (ўзбек) тилда сўзлашувчи халқ ўзларини ўша вақтларда турклар деб атаганлар ҳамда форсий, пушту, урду ва бошқа тилларда сўзлашувчи халқлар билан ёнма-ён ва биргаликда ҳаёт кечиришган. Хуросонда форсий тилнинг лаҳжаларида сўзловчи халқлар сон жиҳатидан кўпчиликни ташкил қилган, турк (ўзбек)лар ҳам Навоий яшаган даврда пуштун, тожиклар каби кўп сонли эл бўлган.

Мовароуннаҳрда ўзбеклар бошқа халқларга нисбатан сон жиҳатидан кўпчиликни ташкил қилган, форсий (тожик) тилида сўзлашувчи аҳоли ҳам туркий (ўзбек) тилида сўзлашувчи халқдан кейин, яъни иккинчи кўп сонли элат бўлиб, буюк бобомиз ўз асарларида, жумладан, Муҳокамат ул-луғатайн асарида ушбу форсийзабон халқни тожик ва сарт (сорт) этнонимлари билан атаганлар ва уларни бир-биридан фарқлаганлар. Дашти қипчоқдаги кўчманчи ўзбеклар давлати элининг аксарияти ўзбек (қипчоқ) уруғлари (минг, юз, қўнғирот, қиёт, манғит, найман, кенагас ва бошқалар)дан ташкил топган бўлиб, улар ўзларини ўзбек деб аташган [2; 3; 5] ва желашган (“ж”- ловчи”, сўз бошида “й” ўрнида “ж” айтилувчи, масалан, “йўқ” ўрнида “жўқ”) шеваларда сўзлашганлар [3; 4]. Лекин алоҳида таъкидлаш керакки бу учта давлатларни бошқарган ўзбекларнинг ёзма адабий тили битта бўлган – асосан қарлуқ-чигил (“й”-ловчи”) лаҳжаси негизида ташкил топган туркий тил.

Масалан, Шайбонихон Дашти қипчоқ давлатини бошқарганида ҳам, Мовароуннаҳрга ҳукмдор бўлганида ҳам бадий асарларини қипчоқ (желашган, “ж”-ловчи”) лаҳжасида эмас, ҳазрат Навоий асос солган ва юксакликка олиб чиққан туркий (“чиғатой”, “эски ўзбек”) адабий тилида яратган. Шу ўринда урғу бериб айтиш керакки,

Ўзбек адабий тилининг шаклланишида кипчоқ (желашган) шеваларнинг ўрни ҳам салмоқли эканлиги атоқли ўзбек тилшунос олимлари томонидан исботланган [3; 4; 5].

Буюк бобомиз беш ярим асрдан ҳам олдин учта катта давлатлар (Мовароуннах, Хуросон, Дашти Қипчоқ)да қадимдан яшаб келаётган, турли хил шеваларда гапирсаларда, ёзма – туркий адабий тили битта бўлиб келган аждодларимизнинг битта миллат бўлиб бирлашиши зарурлигини кўра билган, ва ўз асарларида ўзбек этноними, ўзбек уруғлари номларини, турк этноними каби қайноқ меҳр ва чуқур ҳурмат билан тилга олиб, шахсан ўзи уларни муайян битта халқ деб билган, эътироф этган, зарҳал ҳарфларда муҳрлаб бизгача етказганлар:

*Агар бир қавм гар юз, йўқса мингдур,
Муайян турк улуси худ менингдур.*

Буюк Навоийнинг бу эътирофи икки мисрадан иборат биргина байт эмас. Бу мисралар мазмунига ҳаётда воқеъ бўлган, ўзбек тарихи, хусусан, ўзбек халқининг келиб чиқиши ва миллат бўлиб шаклланишига оид фавқулудда аҳамиятга эга, олимларни мушоҳада қилишга ва хулоса ясашга ундовчи катта реал, илмий факт ва далиллар асос солган.

Туркистоннинг Чор Россиясига қарам бўлган даврида ҳам, Совет даврида ҳам, ҳатто Ўзбекистоннинг мустақиллик даврида ҳам тарихчи ва филолог олимларнинг кўпчилиги, ҳатто улардан ўз соҳасида машҳур бўлганлари ҳам, Навоийнинг ушбу байтидаги **юз, минг** сўзлари сон (миқдор)ни англатади, деб ҳисоблаганлар. Масалан, атоқли ўзбек адабиётшунос олими, профессор Бегали Қосимов “Ўзбек адабиёти” дарслигида бу ҳақида қуйидагича фикр-мулоҳазалар билдирган:

“Шу жиҳатдан, Навоийнинг:

*Агар бир қавм, гар юз, йўқса мингдур,
Муайян турк улуси, худ менингдур.
Олибмен тахту фармонимга осон,
Черик чекмай Хитодин то Хуросон.*

(Турк улуси бир қавм бўладими, юз ёки минг қавм бўладими – у меникидир. Мен Хитойдан Хуросонгача бўлган юртни аскарсиз забт этдим) деган мисраларида катта маъно бор эди.” [7: 9].

Аслида ушбу мисраларда **юз, минг** этноним сўзлар бўлиб, кипчоқ ўзбек уруғларини англатади. Турк **улуси** эса – бу Мовароуннах ва Хуросонда қадимдан ўтроқ ҳаёт кечириб келган ўша вақтларда ўзларини турк деб атаган ўзбек элати. Навоий **юз, минг** уруғларини ўз-ўзидан бежиз тилга олмаган. Буюк шоир бу уруғларнинг тарихини ҳам нуфузини ҳам яхши ўрганган. Жумладан, бу уруғ (юз, минг)ларнинг Дашти кипчоқда катта нуфузга эга бўлиб, етакчи мавқега эга эканликларини ҳам, шунингдек Хоросон ва Мовароуннаҳрда турк улуси таркибида ҳам обрў-эътиборда эканликларини билган [3; 4; 5].

Нафақат билган, юқорида таъкидлаганимиздек, ўша даврларда Мовароуннаҳр, Хоросон, Дашти кипчоқни бошқарган уруғларнинг бир миллий этнос, бир улус эканлигини эътироф этган:

*Агар бир қавм, гар юз, йўқса мингдур,
Муайян турк улуси, худ менингдур.*

Улус – арабчадан ўзлашган **халқ** сўзининг қадим ўзбекчаси. Шу ерда таъкидлаб ўтиш жоизки, Навоий турк (ўтроқ ўзбеклар) каби кўчманчи кипчоқ ўзбекларни муайян (аниқ) ўзимнинг турк халқимдир, деса, бошқа мисраларида эса, турк (ўзбек) халқининг

бошқа туркий халқлардан, масалан, туркманлардан фарқлаб, менинг навобахш ижодимдан нафақат менинг халқим, балким Шарқий Туркистондан (“Хитодин”) то Хуросонга қадар улкан худудда яшаётган бошқа туркий халқлар ҳам чин кўнгилдан баҳраманддирлар, деб ажиб шеърый мисраларда ифодалайди:

*Олибмен тахту фармонимга осон,
Черик чекмай Хитодин то Хуросон.
Кўнгул бермиш сўзимга турк, жон ҳам;
Не ёлғиз турк, балким туркмон ҳам.*

Ёки: *Турк назмида чу мен тортиб алам,
Айладим ул мамлакатни яккақалам.*

Энди ўзбеклар ҳақида қайноқ меҳр тўла қалбдан битилган байтга эътиборимизни қаратамиз:

*Шоҳу тожи хилъатиким, мен томошо қилгали,
Ўзбаким бошида қалпоқ, эгнида ширдоғи, бас!*

Бу мисрада бобокалонимиз айтаяптиларки: Шоҳнинг қимматбаҳо тожи ва серҳашам либосларини томоша қилиб мен завқ оламан, лекин мен учун ўзбегимнинг оддий дўпписи ва оқ чакмони (яктаги) бўлса, бас (афзал). Дашти кипчоқ ўзбеклари бегона ёхуд ёв халқ бўлганида Навоий уларни шунчалик эъзозлаган бўлармиди? Йўқ албатта! Навоий уларни “Муайян турк улуси худ менингдур”, - деб ҳисоблайди.

Яна:

*Мен тилаб ҳусн, вале шоҳ тилаб аслу насаб,
Менга лўли била ҳинду, анга қўнғироту қиёт.*

Қўнғироту қиёт- кипчоқ ўзбекларининг катта нуфузга эга уруғлари, бу уруғлардан хонлар чиққан. Хуросон ва Мовароуннаҳр шоҳлари ушбу уруғлардан уйланишни ўзи учун катта обрў, деб билганлар. Навоий яратган бадий образ – ошиқ йигит эса ўзи учун яққол гўзаллиги ва шўхлиги билан ажралиб турган лўли ёки ҳинд қизларини тилайди.

Қуйидаги мисраларда ҳам худди шундай чиройли ташбиҳ килтирилган:

*Эй, Навоий, манга бас ул санамни лўливаш,
Бекка қипчоқу оғар, шаҳга қиёту билгут.*

Эътибор беринг-а, **шоҳга – қиёту билгут** ўзбек(кипчоқ) уруғларининг қизлари муносиб, лекин лавозим-мартабада шоҳдан анча қуйироқда турган бекларга (Эсланг, Бобурнинг жангга киришишдан олдин қўшинига қарата қилган оташин нутқини: “Беклар ва йигитлар! деб бошлаган.”) – **қипчоқу оғар** уруғларининг қизлари тенг. Бу ерда қипчоқ атамаси эл (элат) маъносида бўлмай Дашти кипчоқ ўзбекларининг уруғларидан бири маъносида қўлланган.

Яна бир байтни таҳлил қиламиз:

*Санамлар ҳуснидин мақсуд ёр ўлмиш Навоийга,
Агар барлос, агар тархон, агар арлот, агар сулдуз.*

Бу байтда Дашти кипчоқ ўзбек ўруғлари желашган шевасидан фарқ қилувчи, масалан, қадимдан “жўқ” демай “йўқ” дегувчи шевада гапириб келган турк (ўзбек) уруғларидан бўлган қизларнинг гўзаллиги санамлар ҳуснига латиф тарзда менгзатилмоқда. Зеро, Навоий ҳақиқий гўзалликни бутун вужуди, кўкдай мусаффо ва кенг қалби билан кўнглининг нозик торларигача ҳис қила олган ва зебо қизларнинг ҳусн-тароватини беназир дурдай нафис сўзлар топиб, мантиқий ихчам ва изчил ифода эта олган: *Лаҳза-лаҳза чунки ортар ул пари зеболиги.*

Демак, буюк мутафаккир шоир нафақат Хуросон ва Мовароуннахр мамлакатларидаги турк (ўзбек) уруғлари, шунингдек Дашти кипчоқ (желашган шеваларда сўзловчи) ўзбекларининг ҳам уруғларини билган, шунингдек аллома олим, бу уруғларнинг Хуросон ва Морауннахр давлатига Шайбонихондан анча олдин келиб, ўтроқ ва ярим ўтроқ ҳаётга мослашиб, қадимдан яшаб келганлиги ва улардан айрим катта уруғ, қавмларнинг темурийлар давлатида ҳам алоҳида мавқега ва нуфузга эга эканлигини мукамал ўрганган, кунт билан илмий тадқиқ қилган.

Хусусан, Навоий юз, минг, қўнғирот, қиёт каби ўзбек (кипчоқ) уруғларининг темурийлар бошқарган давлатларда ҳам нуфузи, ижтимоий сиёсий поғонада эгаллаган ўрни жиҳатидан бошқа уруғлардан ажралиб туришига оид пухта, илмий асосланган маълумотларга эга бўлиб, ўз асарларида буни ишончли далиллар (илмий) фактлар билан исботлаб берган.

Навоий ўша вақтларда учта давлатни бошқарган етакчи туркий (ўзбек) уруғ, қавм, элат вакиллари битта халқ, битти миллий этнос – турк улусига мансуб деб ҳисоблаган.

Ҳозирги атоқли олимларимиз хулосаларга қўра, ўзбек атамаси халқнинг умуммиллий номи сифатида XX асрнинг 20-йилларида қабул қилинган деб ҳисоблансада [1: 534, 546], ўзбек халқи Навоий даврида битта халқ, битта миллат бўлиб асосан шаклланган эди.

Навоийнинг тутумига қатъий риоя қиладиган бўлсак, қадим ва буюк ўтмишимиздаги номларимиздан келиб чиққан ҳолда айта оламизки, биз ўзбеклар турк бўлсак, ҳаммамиз туркмиз, турк(ий) бўлсак, ҳаммамиз турк(ий)миз, ўзбек бўлсак, ҳаммамиз ўзбекмиз. Доно халқимиз огоҳлантирганидек: “Бўлинганни бўри ер, айрилганни айиқ ер”.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Аҳмадали Асқаров. Ўзбек халқининг келиб чиқиш тарихи. – Тошкент: “Ўзбекистон” НМИУ, 2015 – 680 б. Б.534, 546.
2. Ахмедов Б.А. Государство кочевых узбеков, М., Изд-во «Наука», 1965.
3. Дониёров Х. Ўзбек халқининг шажара ва шевалари. – Тошкент: “Фан” нашриёти, 1968.
4. Дониёров Х. Алишер Навоий ва ўзбек адабий тили. Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги бадиий адабиёт нашриёти, 1972.
5. Данияров Х.Д. Опыт изучения джекающих диалектов в сравнении с узбекским литературным языком. – Ташкент: Изд-во «Фан», 1975.
6. Якубовский А.Ю. К вопросу об этногенезе узбекского народа. - Ташкент: Издательство УзФАН, 1941. С.3.
7. Қосимов Б., Жумахўжа Н. Ўзбек адабиёти: 10-синф учун дарслик // Масъул муҳаррир: Н. Ҳомидов / - 4- нашри. – Т.: Ғафур Ғулом номидаги нашриёр-матбаа ижодий уйи, 2003. 448 б. Б. 9 Қосимов Б., Жумахўжа Н. Ўзбек адабиёти: 10-синф учун дарслик // Масъул муҳаррир: Н. Ҳомидов / - 4- нашри. – Т.: Ғафур Ғулом номидаги нашриёр-матбаа ижодий уйи, 2003. 448 б. Б. 17.